

KORPORATIV BOSHQARUV MEXANIZMLARI SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA INNOVTSIYANING AHAMIYATI

Akbarov G‘ayratjon Odiljon o‘g‘li
Northumbria University bitiruvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korporativ boshqaruv mexanizmlarini samarali boshqarish va ularni zamonaviy talablarga moslashtirishda innovatsiyalarni qo‘llashning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Innovatsiyalar korporativ boshqaruv jarayonlarini yangilash, resurslarni samarali boshqarish, qaror qabul qilish tezligini oshirish hamda kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashda muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlari: korporativ boshqaruv, innovatsiya, samaradorlik, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt, korporativ madaniyat, shaffoflik, tavakkalchiliklarni kamaytirish, raqobatbardoshlik, strategik boshqaruv, moliyaviy samaradorlik, operatsion samaradorlik.

Hozirgi zamonda ro‘y berayotgan iqtisodiy qonunlarni bilish va ularning amal qilishiga ongli munosabatda bo‘lishda, mamlakatni demokratlashtirish va iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan korxonalarini zamonaviy, innovatsion bozor tamoyillari asosidagi strategiyalarini mazmun mohiyatini tushunish uchun zarur bo‘lgan bilimlarni berishda bunyodkorlik g‘oyalarini shakllantirish, ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, iqtisodiy madaniyatini oshirish hamda jahondagi yetuk kompaniyalarni rivojlantirish modellarini o‘rgatish kabi muhim vazifalarni bajarish orqali mazkur fanning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Ushbu ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni tezroq hal qilish, ularning yechimini izlab topish, milliy istiqlol mafkurasining mazmunini va xususiyatlarini tushunish ko‘p jihatdan rivojlantirish modellarini sirlarini, ayniqsa, aksiyadorlik jamiyatlarini strategiyasi mazmunini, uning jahon talablari va xususiyatlarini, qonun-qoidalarini

soddalashtirish, tarkibiy o'zgartirish, modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashdagi maqsadi va mohiyatini chuqurroq bilishlariga bog'liqdir.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida «... nafaqat iqtisodiyotning tayanch tarmoqlarini, balki, eng avvalo, hududlarni kompleks rivojlantirish va mamlakatimiz barcha fuqarolarining hayotiy manfaatlarini ta'minlashga va ularning daromadlarini ko'paytirishga doir istiqboldagi muhim vazifalar turishi kerak». Shu bois, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan «Ko'plab kompaniyalarimiz moliyaviy hisobot yuritish, ichki nazorat va audit o'tkazish, boshqaruvga mustaqil a'zolari kiritish kabi masalalarda oqsayotgani sababli kompaniyalarda korporativ boshqaruvni keng joriy etish» kerakligi ta'kidlab o'tildi.

Hozirgi kunda milliy aksiyadorlik jamiyatlarida shakllangan korporativ boshqaruv respublikamizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlarning turli bosqichlarida rivojlanib bormoqda. Korporativ boshqaruvning shakllanishi va rivojlanishi ko'p jihatdan amalga oshirilgan islohotlar natijasida bozor iqtisodiyotining taraqqiyoti, shakllangan iqtisodiy tizim shart-sharoitlariga bog'liq bo'lib, undagi institutsional birliklar o'zaro munosabatlarining iqtisodiy mexanizmi asos hisoblanadi.

Korporativ boshqaruv hozirgi kunga kelib korxonalarni boshqarishning nafaqat zamonaviy falsafasiga, balki samaradorlikni ta'minlaydigan muhim texnologiyasiga aylanib ulgurdi. Takomillashgan korporativ boshqaruv natijasida iqtisodiy qo'shilgan qiymatning (economic value added – EVA) sezilarli darajada ko'payishi, samaradorlikning ortishi va riskning kamayishi yuz berishi turli empiric tadqiqotlarda o'z aksini topgan.

Mamlakatimizda olib borilgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar davrida aksiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvi mexanizmining kompleks samaradorligini oshirishga va jamiyat aksiyadorlariga individual yondashuvlar asosida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Korporativ boshqaruv mexanizmi

hamda korporativ korxonalaridagi modernizatsiyalash jarayonlari samaradorligining o'zaro bog'liqligini va jahon amaliyotida qo'llanilayotgan innovatsion korporativ boshqaruv tajribalarini o'rganish katta ahamiyat kasb etmoqda.

“CRM tizimlari: Mijozlar haqida ma'lumotlar, xizmat ko'rsatish haqida tadbirlar va mijozlar bilan aloqalar haqida ma'lumotlar, CRM tizimlari yordamida saqlanishi mumkin. CRM tizimlari, mijozlar va mijozlarning ma'lumotlari haqida to'liq va bir to'g'ridan barcha bo'limlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va moliyaviy boshqaruvni samarali hollarda amalga oshirish uchun foydali bo'ladi” (Raxmatov, et al., 2023).¹

Aksiyadorlik jamiyati qaysi tarmoqqa mansubligidan qat'iy nazar qanchalik yaxshi va samarali ishlasa, jamiyatining iqtisodiy ko'rsatkichlari hamda aholining turmush tarzi shunchalik yuqori bo'ladi. Bunday sharoitlarda xo'jalik amaliyoti va fan oldiga birinchi o'rinda har bir korxonalar, to'g'rirog'i, ishlab chiqarishda qatnashuvchi butun jamoaning bozor munosabatlariga asoslangan hozirgi iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari va qonunlarini, avvalo, uning asosiy ko'rsatkichlari - talab va taklif tushunchalarini bilishi va to'g'ri tushunishi, ikkinchidan, milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va mamlakatni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilishida o'z hissasini qo'shishi, uchinchidan esa, ishlab chiqarishning har bir bo'g'inida yuqori samara va sifat ko'rsatkichlariga erishish masalasi qo'yiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1972). *Production, Information Costs, and Economic Organization*. *The American Economic Review*, 62(5), 777–795.

¹ Jaxongirmirzo G'ayratjon o'g R. et al. MEHMONXONA MOLIYAVIY BOSHQARUVINING RIVOJLANTIRISH OMILLARI. – 2023.

2. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
3. OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
4. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
5. Damanpour, F. (1991). *Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of Determinants and Moderators*. Academy of Management Journal, 34(3), 555–590.
6. Jaxongirmirzo G'ayratjon o'g R. et al. MEHMONXONA MOLIVAVIY BOSHQARUVINING RIVOJLANTIRISH OMILLARI. – 2023.

